

Contribuições de uma Experiência de Ciência Cidadã para a Formação de Futuros Engenheiros

Pôster

Hernani Ciro Santana¹, Renata Bernardes Faria Campos¹, Eloisa Maria Ferreira de Almeida¹ e Guilherme Antunes de Souza²

Palavras-chave: arboviroses, ciência participativa, Governador Valadares, laboratório cidadão, vetores

Os estudantes do segundo período da graduação do curso de Engenharia Civil e Ambiental foram convidados a investigar questões que lhes parecessem relevantes acerca da presença de vetores de arboviroses e possíveis relações com a engenharia no início do semestre e ao longo do período os mesmos se organizaram em grupos e elegeram questões, hipóteses e formas de testar suas questões. Cada grupo recebeu suporte de pesquisadores profissionais que, contribuíram para o aprimoramento dos projetos e acompanharam também a execução da pesquisa em campo. Os cidadãos cientistas fizeram a instalação das armadilhas para coletas de dados em campo e deram início às atividades de laboratório, quais sejam contagem de ovos e criação de insetos adultos. Foram produzidos cinco trabalhos sobre vetores de doenças, tendo como foco mosquitos do gênero *Aedes*. Um dos grupos encontrou que, além da presença de resíduos ser um fator de risco para a presença de vetores, há maior presença de mosquitos nos bairros cuja população é socioeconomicamente mais vulnerável demandando maior atenção do poder municipal em relação à limpeza urbana e fiscalização de lotes vagos. Outro grupo comparou o número de ovos em trapas com água+cal (comum em construções) e água, e concluiu que o tratamento com cal diminui a oviposição pelas fêmeas de *Aedes*. Um terceiro grupo desenvolveu armadilhas com materiais reciclados que se mostrou útil para a pesquisa com estes insetos, os estudantes e outro grupo compararam armadilhas preenchidas com água retirada diretamente do rio e água tratada pela companhia de saneamento e mostrou maior número de ovos colocados nas trapas preenchidas com a água do rio. Esta experiência possibilitou aos participantes construir conhecimentos que relacionam engenharia, ambiente e a presença dos *Aedes*. Sobretudo, a experiência foi uma oportunidade de aprender sobre a importância no rigor da metodologia científica.

Agradecimentos: CAPES, Fapemig, Unesco/Renova.

¹ Universidade Vale do Rio Doce (UNIVALE), hernani.santana@univale.br; renata.campos@univale.br; eloyalsalmeyda@gmail.com

² Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), guilherme.antunes1@aluno.ufop.edu.br